

CAUSAS DE SUBNOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS HOSPITALARES SOB A PERSPECTIVA DOS NÚCLEOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE

DOI: 10.5281/zenodo.14828950

FERREIRA, Edilaine Coelho¹
TOLEDO, Luana Vieira²
ARCANJO, Rafaela Alves³
SIMAN, Andréia Guerra⁴

Objetivo: descrever possíveis causas da subnotificação de eventos adversos no contexto hospitalar, nas fichas internas e nos sistemas oficiais de notificação. **Método:** estudo qualitativo realizado em três hospitais gerais de Minas Gerais, Brasil. Os dados foram coletados de março a maio de 2023. Realizou-se entrevista com roteiro semiestruturado com os 27 membros dos núcleos de segurança do paciente das instituições estudadas. O roteiro continha questões sobre a caracterização do entrevistado e questões referentes à nomeação, composição e atuação do núcleo frente à ocorrência de um incidente; facilidades e dificuldades relacionadas à notificação; participação em capacitações e conhecimento sobre o processo de notificação. Utilizou-se a análise de conteúdo. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 2.957.054/2018). **Resultados:** causas da subnotificação nas fichas internas: cultura punitiva, falta de adesão à notificação pelos profissionais da assistência e ausência de capacitações sobre o tema resultando em desconhecimento sobre a segurança do paciente e sobre o quê notificar. Com relação à subnotificação aos sistemas oficiais foram elencadas: sistemas complexos, dificuldade de acesso, formulários extensos, ausência de capacitação para utilização dos sistemas resultando em desconhecimento sobre os mesmos, rotatividade de profissionais e profissionais não exclusivos para o núcleo, inclusive o coordenador, com excesso de funções. **Conclusões:** verificou-se que temas já amplamente discutidos na literatura ainda são obstáculos para notificação dos eventos adversos no contexto hospitalar. Resultando em lacunas no diagnóstico dos incidentes ocorridos durante a prestação do cuidado e dificultando o desenvolvimento de estratégias para melhoria da segurança do paciente.

Fontes de financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Processo: APQ-00856-18.

Conflito de interesse: Não há conflito de interesses.

Descritores: Segurança do Paciente, Sub-Registro, Hospitais Gerais

¹ Nutrição. Departamento de Medicina e Enfermagem/UFV. E-mail: edilaine.ferreira@ufv.br

² Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem/UFV. E-mail: luana.toledo@ufv.br

³ Enfermagem. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais/SES-MG. E-mail: rafaela.aarcujo@gmail.com

⁴ Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem/UFV. E-mail: andreia.siman@ufv.br